

**УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ В НЕСТАБИЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ**

**НАДВОРНАЯ А.А.,
аспирант кафедры гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматривается опыт управления трудовыми конфликтами на предприятиях в государствах, которые пребывают в нестабильных экономических, политических условиях ввиду пандемии, вооруженных конфликтов и др.

Ключевые слова: социальный конфликт, внутренний конфликт, гражданская война

**MANAGEMENT OF LABOR CONFLICTS AT ENTERPRISES IN
UNSTABLE ECONOMIC CONDITIONS**

**NADVORNAYA A.A.,
postgraduate student of the Department of Civil
and business law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses the experience of managing labor conflicts at enterprises in states that are in unstable economic and political conditions due to a pandemic, armed conflicts, etc.

Keywords: social conflict, internal conflict, civil war

Постановка задачи. На протяжении многих столетий государства пропадали с карты мира вследствие распада империй, войн, захвата территорий или объединения нескольких стран. В большинстве случаев, эти процессы не происходят мирно, они сопровождаются социальными конфликтами в разных формах: локальными стычками, всплеском насилия, забастовками, восстаниями, гражданскими войнами.

Термины «социальный конфликт», «внутренний конфликт», «гражданская война», несмотря на посвященные им исследования, обширную практику применения этих терминов ООН и другими международными организациями, не могут адекватно описать сущность большинства современных конфликтов. Современные конфликты, с одной

стороны, возникают с целью получения власти, прибыли или ресурсов, локализованных на определенных территориях, но, с другой стороны, не ограничиваются государственными границами [2].

Конфликты являются такими событиями, которые сопровождают и ускоряют дезинтеграцию государства. Эскалация латентных конфликтов вместе с дезинтеграцией государств являются последовательными процессами, которые могут длиться несколько десятилетий. Институты государства постепенно парализуются, теряют способность выполнять свои функции сначала на определенных территориях, для отдельных групп граждан, как правило, социально уязвимых, а потом для всего населения государства. Процесс дезинтеграции сопровождается эскалацией насилия, распространяется среди всех социальных групп, становится нормой повседневной жизни.

Государство, которое находится в нестабильных экономических условиях, характеризуется такими признаками:

1. Судебная система, органы правопорядка либо не способны выполнять свои функции, либо используются с другой целью, например, руководят организованными преступными группировками, являются ключевыми звеньями цепочки нелегальной торговли оружием, наркотиками, людьми.

2. Использование ресурсов, которые находятся в собственности государства, с целью персонального обогащения, криминализация государства.

3. Динамическое возрастание интенсивности насилия, его распространение среди всех слоев населения.

Государство, в котором наблюдаются вышеуказанные процессы, является ослабленным. Данная статья направлена на выяснение причинно-следственной связи между трудовыми конфликтами на предприятиях и различными проявлениями нестабильности в государстве.

Сложность управления предприятиями в условиях экономической нестабильности государства обусловлена еще и такими факторами: во-первых, обострение проблем, приобретение ими другого качества по сравнению с привычным режимом работы, возникновение новых задач по дальнейшему развитию предприятия; во-вторых, это возникновение конфликтных ситуаций на всех уровнях управления предприятием и в коллективе.

Необходимость управления конфликтами в условиях экономической нестабильности ставит перед руководителями предприятий вопросы решения возникающих проблем и налаживания диалога в коллективе. В то же время из-за обострения экономико-политической обстановки можно наблюдать частичное отсутствие положительных отношений между работниками предприятия, растет эмоциональная и духовная дистанция между ними, снижается мотивация к трудовой деятельности. Длительные, нерешенные конфликты негативно влияют на межличностные отношения, разрушают социально-психологический климат в среде предприятия, а неумение

управлять конфликтами и находить оптимальные пути и способы их предупреждения и разрешения негативно отражается на трудовом коллективе.

Одной из проблем, требующей особого внимания, является игнорирование руководителями конфликтов, возникающих в коллективе, что недопустимо, поскольку может привести к ложным действиям в управлении. Поэтому конфликты необходимо анализировать с позиций теории организации, рассматривая их как комплекс отношений между организационными единицами. Также характер взаимных конфликтных противостояний свидетельствует о том, что руководители предприятий не владеют в достаточной степени эффективными практическими способами управления конфликтами, поэтому им должна предоставляться квалифицированная помощь специалистами-конфликтологами. Следовательно, руководители и менеджеры предприятий должны обладать основательными знаниями, иметь практические умения и навыки по конструктивному управлению конфликтами. Проблема управления конфликтами субъектов хозяйствования была и является предметом исследования многих отечественных и зарубежных ученых.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы конфликтологии пытаются решать ученые разных областей знаний, в частности, ученые-экономисты, среди которых следует назвать таких, как Т. Браткова, Л. Герасин, А. Гриненко, И. Гришова, Л. Емельяненко, Г. Захарчин, Ю. Запрудский. Ими разработаны модели обнаружения конфликтов, классификации, источники возникновения, факторы воздействия и методы избегания конфликтов, а также снижение их уровня.

Проблемы управления конфликтами, стратегии поведения во время хода конфликтов, рекомендации по их конструктивному разрешению рассматривали Н. Вишнякова, Д. Дэна, А. Горняк, Х. Корнелиус, У. Мастенбрук, Е. Мелибруда, В. Шейнов и другие учёные.

Целью статьи является исследование механизмов управления трудовыми конфликтами на предприятиях в нестабильных экономических условиях.

Изложение основного материала исследования. Трудовой конфликт – это возникновение противоречия между работодателем и работниками. Причинами возникновения конфликта могут быть как одностороннее, так и взаимное невыполнение договорных трудовых обязательств (например, со стороны работодателя – задержка либо снижение заработной платы, ухудшение условий труда, со стороны работников – нарушение трудовой дисциплины, выпуск некачественной продукции и др.).

Увеличение частоты и глубины трудовых конфликтов связано с кризисами в обществе и экономике. В этот период происходит сокращение объемов производства, занятость работников на предприятиях разных форм собственности, что приводит к массовым увольнениям и безработице.

В условиях кризиса центром недопущения и разрешения трудовых конфликтов является государство, которое располагает правовыми и экономическими инструментами воздействия на конфликтующие стороны.

Например, одним из наиболее действенных инструментов является эффективное применение норм трудового законодательства, защищающих интересы работников. Правовые и социальные меры по защите работников в условиях кризиса, роста безработицы должны обеспечиваться государственными финансовыми ресурсами, гибкой налоговой политикой. В совокупности это должно минимизировать экономические потери граждан, потерявших работу в связи с кризисом.

Трудовые конфликты являются довольно распространенным явлением на предприятиях. Значение и влияние их на деятельность предприятия неоднозначны. С одной стороны, конфликт, в случае его эффективного разрешения, способствует прогрессу. С другой стороны, конфликты в значительной степени ухудшают социально-психологический климат в трудовых коллективах и снижают производительность труда. В любом случае на предприятиях должна проводиться профилактика трудовых конфликтов, преодоление их негативных последствий.

Для осуществления эффективной деятельности по предотвращению трудовых конфликтов на производстве большое значение имеет правильное определение причин возникновения конфликтов, их природы. К основным группам причин (факторов) возникновения трудовых конфликтов на предприятиях Донецкой Народной Республики можно отнести ментальные причины, общие причины, человеческий и организационно-управленческий факторы.

Правильное понимание сущности и происхождения конфликтной ситуации, ее глубинной причины дает возможность гораздо эффективнее решать эту проблему, положительно влиять на социально-психологический климат и результаты работы трудового коллектива.

Ключевые механизмы, через которые нестабильные экономические условия могут влиять на возникновение трудовых конфликтов на предприятиях, могут быть следующими:

1. Экономическая нестабильность приводит к возникновению трудовых конфликтов через механизмы нарушения социальных и экономических прав.

2. Нарушение политических и культурных прав приводит к конфликту через механизмы падения легитимности государства.

3. Осложненный или дискредитированный доступ граждан к базовым услугам, которые должно обеспечивать государство, особенно если усложнение доступа приводит к социальному исключению, которое является причиной уменьшения легитимности государства и выражения гражданами их монопольного права на использование насилия.

Схематично изложенную выше причинно-следственную связь можно представить на рис. 1.

Предупреждение конфликта требует умения управлять процессом разрешения конфликтной ситуации до того момента, как она перерастет в открытое противоборство.

Управление конфликтом – это способность руководителя увидеть конфликтную ситуацию, осмыслить ее и совершить предупредительные действия по ее решению.

Рис.1. Связь между составляющими экономической нестабильности государства и трудовыми конфликтами

Управление конфликтом как сфера деятельности руководителя имеет следующие стадии:

- восприятие конфликта и первичная оценка ситуации;
- исследование конфликта и определение его причин;
- поиск путей разрешения конфликта;
- осуществление организационных мероприятий, направленных для преодоления конфликта.

Конфликт в организации практически всегда заметен, поскольку имеет некоторые внешние проявления:

- высокий уровень напряженности в коллективе;
- снижение работоспособности;
- ухудшение производственных и финансовых показателей;
- изменение к худшему взаимоотношений с поставщиками и покупателями и тому подобное.

Кадровая политика предприятия в условиях экономической нестабильности – это стратегия выведения его из этой ситуации. Задачами кадрового менеджмента в процессе санации является сохранение кадров, талантливых и трудоспособных сотрудников, а также создание условий для благоприятного общения в процессе работы компании.

Э. Левицкая предложила свое видение относительно основных элементов кадрового менеджмента на предприятии: мотивация, подбор персонала, информация, коммуникация, постановка целей, поддержка в реализации, разрешение конфликтов [1, с. 94].

Учитывая, что характерной чертой кризисного предприятия является наличие конфликтов, следует ожидать, что они возникают сразу, как только предприятие попадает в ситуацию финансовой нестабильности и неопределенности. Далее с углублением кризисной ситуации конфликты персонала усугубляются. Они чаще всего бывают межличностными и межгрупповыми (между сотрудниками, службами, отделами, подразделениями). Организационный конфликт может принимать множество форм, но какая бы ни была природа конфликта, менеджер должен анализировать его и управлять им. К возможным источникам возникновения конфликтов при кризисной ситуации на предприятии можно отнести ограниченность ресурсов, неопределенность перспектив роста, неопределенность в управлении по появлению новых задач, неопределенность в перспективе организации, изменения в отношении менеджера к членам коллектива, недостаточный уровень профессионализма, недостаточную согласованность и противоречие целей организации разных служб, страх потерять работу, смену или нечеткое разграничение обязанностей и прав рабочих, смену условий мотивации, виновность и ответственность за кризис и его последствия, психологический феномен, распространение и дезинформацию. Социальная напряженность персонала на предприятии задерживает выход его из кризисной ситуации и отрицательно сказывается на проведении санации.

Можно выделить два основных типа разрешения конфликта в организациях.

1. Авторитарный тип, когда разрешение конфликта осуществляется путем применения властных полномочий. При этом типе разрешения конфликта используются следующие методы:

– убеждение и внушение, что является практически неотъемлемым; руководитель пытается использовать свои права, должностное положение, авторитет и через диктат влиять на конфликтующие стороны силой логики, фактов, личного примера;

– силовое согласование непримиримых интересов, направленных на сближение конфликтующих сторон, что позволяет добиться снятия напряженности во взаимоотношениях;

– перетягивание на свою сторону определенных структур, а именно авторитетных сотрудников, профсоюзов и т.д.

Основное преимущество авторитарного типа разрешения конфликта заключается в экономии времени, а его главный недостаток сводится к тому, что конфликт при этом не разрешается полностью, причины его не устраняются, а также возможно его возвращение.

2. Партнерский тип разрешения конфликта, при котором используются конструктивные методы. Он используется тогда, когда имеет место конструктивное взаимодействие руководителя с конфликтующими сторонами, он имеет к себе доверие, соблюдает этику и корректность в общении; существует готовность к компромиссу, осуществляется взаимный поиск решений и выработка взаимоприемлемых альтернатив.

Партнерский тип конфликта имеет свои преимущества. Он ближе к реальному решению проблем, позволяет найти общие факторы, то есть удовлетворить (возможно, не всегда полностью) интересы сторон.

Следовательно, в каждой организации очень важно стремиться к быстрому и полному решению конфликтов, иначе они могут оказаться перманентными (постоянными). Большое значение при этом имеет создание благоприятной атмосферы сотрудничества, доброжелательных межличностных отношений членов коллектива в процессе трудовой деятельности, умение отличать причины от поводов, выбирать наиболее результативные способы разрешения конфликтов. Это одна из первых задач руководителя организации. Ведь эффективно управлять – это умение создавать такую атмосферу, в которой с минимальными потерями реализовывались бы поставленные перед организацией задачи.

Ученые предлагают вводить стратегию эффективного вмешательства, осуществляемого менеджером по конфликтам (обычно эту роль выполняет менеджер по персоналу или психолог-конфликтолог).

Предлагаемый подход к разрешению конфликтов в условиях кризиса рассматривает формирование такого важнейшего свойства организации в условиях рынка как выживаемость. В то же время менеджеру предлагается расширенный дифференцированный арсенал вмешательств в неизбежные конфликты между организационными единицами.

Выводы. Руководство предприятий недооценивает последствия конфликтов, возникающих между работниками, а иногда игнорирует их, что недопустимо, поскольку может привести к ложным действиям в управлении.

Необходимость управления конфликтами в условиях экономической нестабильности ставит перед собой руководителями предприятий вопросы налаживания диалога в коллективе. Если не найти эффективного способа управления конфликтом, могут образоваться условия, мешающие достижению целей: неудовлетворение, рост «текучки» кадров и снижение производительности труда.

Таким образом, снижение производительности труда является дисфункциональным следствием конфликтов на предприятии, а потому особую актуальность приобретает проблема минимизации конфликтов на предприятиях. Для этого необходимо совершенствование системы управления конфликтами на предприятиях, т.е. организационной структуры управления, при которой всевозможные конфликты были бы сведены к минимуму.

Список использованных источников

1. Левицкая Е. Менеджмент предприятий в условиях кризиса: [учебное пособие] / Е. Левицкая. – 2007. – 176 с.

2. Сайт организации объединённых наций Международная организация труда (МОТ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/sections/nobel-peace-prize/international-labor-organization-ilo/index.html>